

IQTIDORLI YOSHLARNING BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Dilfuza Shamuratova

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Ijodkor yoshlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i
mustaqil tadqiqotchi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20635894>

Annotatsiya. Mazkur tezisda iqtidorli yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirish masalalari haqida so'z yuritiladi. Yoshlarning kreativ iqtisodiyotga jalb etilishi, "Ijodga investitsiya" jamg'armasining o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, iqtidorli yoshlarni xalqaro mehnat bozori talablariga moslashtirish, ularning innovatsion g'oyalarini tadbirkorlikka integratsiya qilishning ahamiyatiga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: iqtidorli yoshlar, bandlik, inson kapitali, kreativ iqtisodiyot, innovatsion loyihalar, mehnat bozori.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы обеспечения занятости талантливой молодежи, а также вопросы направления их интеллектуального и творческого потенциала на сели экономического развития. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в креативную экономику и роли фонда «Инвестиции в творчество». Также рассматривается значимость адаптации талантливых молодых людей к требованиям международного рынка труда и интеграции их инновационных идей в предпринимательскую деятельность.

Ключевые слова: талантливая молодежь, занятость, человеческий капитал, креативная экономика, инновационные проекты, рынок труда.

Abstract. This thesis discusses the issues of ensuring employment for talented youth, directing their intellectual and creative potential to economic development. Special attention is paid to the involvement of youth in the creative economy, the role of the "Investment in Creativity" fund. The importance of adapting talented youth to the requirements of the international labor market and integrating their innovative ideas into entrepreneurship is also touched upon.

Keywords: talented youth, employment, human capital, creative economy, innovative projects, labor market.

Har bir xalqning qadru qimmatini, uning kelajakdagi o'rni va dunyo sahrosidagi obro'si aynan yoshlarning qalbida jo'sh urayotgan salohiyat bilan o'lchanadi. Yoshlik umrning eng shiddatli, eng yorqin, cheksiz orzular va dadil g'oyalar bilan sug'orilgan fasli hisoblanadi. Ayniqsa, tabiatning noyob in'omi bo'lgan, o'tkir zehn va iste'dod bilan dunyoga kelgan yoshlar jamiyatimizning ertasi, taraqqiyot karvonini olg'a yetaklovchi qudratli kuch hisoblanadi.

Biroq, iste'dodning o'zi xuddi sayqal topmagan olmos kabidir. U o'zining jilosini namoyon etishi uchun munosib sharoit, to'g'ri yo'nalish va eng muhimi, o'zligini anglashiga imkon beradigan mehnat maydoniga muhtoj bo'ladi. Bugungi tez o'zgaruvchan zamonda iqtidorli yoshlarning bandligini ta'minlash esa, milliy taraqqiyot strategiyamizning eng ustuvor vazifalari sirasiga kiradi. Agar biz ularning qalbidagi ijod olovini mehnatga, yaratuvchanlikka

yo'naltira olmasak, o'sha boy intellektual salohiyatning barbod bo'lishiga, jamiyatimizning ma'naviy-iqtisodiy ildizlari zaiflashishiga yo'l qo'yib bergan bo'lamiz. Shu o'rinda, mazkur muammo qanchalik ahamiyatga ega ekanligini anglash uchun raqamlar tiliga murojaat qilish kifoya, nazarimizda. Axir, jamiyatning kelajagi bo'lgan yoshlar qatlami qanchalik keng va ularning bandlik masalalari qanday kechayotgani davlatimizning demografik manzarasi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

Haqiqatan ham, bugungi kunda O'zbekiston yoshlar mamlakati sifatida dunyo e'tiborida turibdi va demografik salohiyatni to'g'ri boshqarish katta ahamiyat kasb etadi. Aynan shu nuqta nazardan, yoshlarning demografik portreti va mehnat bozoridagi mavjud vaziyatni tahlil qilish, oldimizda turgan asosiy vazifalarning ko'lamini aniqroq ko'rsatib beradi.

O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan aholi qatlami “yoshlar” deb nomlanadi. Yevropa mamlakatlarining ko'p davlatlarida esa bu ko'rsatkich 14 yoshdan 35 yoshgacha etib belgilangan. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda, 29 yoshgacha bo'lgan yoshlar 18 millionni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Yevropa va Markaziy Osiyoda birinchi raqamli ekanligini ko'rsatadi. Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi qatlami 12% ga ko'payib, bu boradagi ko'rsatkich 2045-yilga borib maksimal ko'rsatkichga ko'tarilishi kutilmoqda. Hozirda dunyoning 30% aholisi ayni 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ana shunday qatlamni o'zida mujassam etadi. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 9,6%, yoshlar kesimida esa 17%, ya'ni, 844 mingni tashkil etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda O'zbekistonda 900 mingdan oshiq nogironligi bor insonlar istiqomat qilishadi. Ya'ni, jami aholining 2,3% qismi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ma'lumotlariga qaraganda, 2019-yilda ro'yxatga olingan 630 mingdan ortiq 18 yoshdan oshgan nogironlardan faqat 162 200 kishi (26%) “ayrim turdagi ishlarni bajarishga qodir” toifasiga kirganligi, ular muammolarining nechog'lik dolzarbligini ko'rsatadi[1:55].

Iqtidorli yoshlarning bandligini ta'minlash faqatgina ularni muayyan bir idora yoki tashkilotga ishga joylashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Haqiqiy muvaffaqiyat ularning ichidagi ijodiy g'ayratni va intellektual jo'shqinlikni to'g'ri o'zanga yo'naltirish, ularni shunchaki ijrochi emas, g'oya muallifi va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishda namoyon bo'ladi. Avvalo, iqtidorli yoshlarning tafakkurini qolipdan chiqarib, ularni zamonaviy tadbirkorlik muhitiga moslashtirish, ya'ni kreativ iqtisodiyot sari yetaklash kerak[2:2].

Iqtidorli yoshlarning bilim va tajribasini yanada boyitish maqsadida har yili 100 nafar yigit-qiz davlat hisobidan yetakchi xorijiy madaniyat va san'at muassasalarida tahsil olishga yuboriladi. Shuningdek, yosh iste'dodlarni aniqlash va prodyuserlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun “Ijodga investitsiya” jamg'armasi tashkil etilib, unga har yili 200 milliard so'm mablag' ajratiladi. Uchrashuvda ijod ahlining ko'p yillik orzularidan biri bo'lgan mualliflik huquqini ishonchli himoya qilish masalasi ham ko'tarildi. Har bir badiiy asar, musiqa, qo'shiq muallifga daromad keltirishi kerak. Lekin mualliflik huquqi to'liq himoya qilinmas ekan, ijod mahsulidan noqonuniy foydalanish va tarqatish holatlari to'xtamaydi, – dedi davlatimiz rahbari.

Bu yo'lda yoshlarning bilim va tajribasini boyitish uchun barcha eshiklar keng ochilmoqda. Har yili yuzlab iqtidorli yigit-qizlar davlat hisobidan dunyoning yetakchi ta'lim dargohlarida bilim olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. “Ijodga investitsiya” jamg'armasining tashkil etilishi va unga ajratilayotgan yuzlab milliardlab mablag'lar esa aynan shu iste'dodlarni saralab olish va prodyuserlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilmoqda. Eng muhimi, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, mualliflik huquqining mustahkam himoya qilinishi

bo'lsa, ijodkorning mehnatini munosib qadrlash va har bir asarni muallifiga daromad keltiradigan haqiqiy ma'naviy-iqtisodiy boylikka aylantirish yo'lidagi tarixiy burilishdir.

Ularning ijodiy izlanishlarini biznes bilan bog'lash, g'oyalarini tijoratlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish muhim qadamdir. Yoshlarga diplom bilan birga, innovatsion g'oyalarini o'zaro raqobatbardosh mahsulot yoki xizmatga aylantira oladigan amaliy ko'nikmalarni berish lozim. Shu o'rinda, ularni startup-ekotizimlar, innovatsion laboratoriyalar hamda xalqaro bozor talablariga moslashgan kovorking markazlariga jalb etish orqali, ularning iqtidorini real iqtisodiy quvvatga aylantirish mumkin.

Bundan tashqari, iqtidorli yoshlar uchun mentorlik va ustoz-shogird an'anasini raqamli davr talablariga moslashtirib, yangi bosqichga olib chiqish talab etiladi. Tajribali mutaxassislar bilan hamkorlik, ularning bilim va ko'nikmalarini amaliy tajriba bilan boyitadi. Shuningdek, yoshlarning qalbida yashayotgan kreativlikni san'at, texnologiya, dizayn yoki yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalariga integratsiya qilish ularning o'zligini namoyon etishiga xizmat qiladi.

Iqtidorli yoshlar bandligida eng muhim omil ularga xato qilish huquqini beradigan va tavakkalchilikka chorlaydigan muhitni yaratish hisoblanadi. Har qanday buyuk kashfiyot yoki muvaffaqiyatli tadbirkorlik loyihasi ortida qat'iyat va sinovlar yotadi. Yoshlarning kreativ salohiyatini qo'llab-quvvatlash, ularga ishonch bildirish va eng muhimi, ularni o'z g'oyalari bilan dunyoqarashini o'zgartiruvchi kuchi ekanligini anglatish, mamlakatimiz taraqqiyotining kelgusi yuz yilligini ta'minlaydigan eng katta sarmoyadir.

O'zbekiston dunyoda nufusi jadal oshib borayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Bugunga kelib 38 million nafardan ortgan aholimizning 9,5 millioni (25 foizi) 14-30 yosh toifasidagi yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu ulkan yoshlar resursi bemsiz salohiyatli kuch bo'lishi barobarida mehnat bozori, ta'lim va ijtimoiy infratuzilmaga doimiy yuqori yuklamani yuzaga keltirishini anglash qiyin emas. Ahamiyatlisi, jahon standartlari darajasida izchil rivojlanayotgan ta'lim tizimi yoshlar oqimini sezilarli hajmda qamrab olmoqda: 207 ta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 1,6 million nafardan ortiq talabning qariyb 84 foizini (1,3 million nafar) 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Shuningdek, texnikumlardagi 448 mingdan ortiq o'quvchining 331,8 ming nafari 20 yoshdan kichik ekani yaqin yillarda mehnat bozoriga nafaqat oliy ta'lim, balki o'rta maxsus bo'g'in hisobidan ham juda katta oqim kirib kelishidan darakdir. Demak, ta'lim tizimidagi qamrovga mutanosib ravishda mehnat bozoriga tayyorgarlik va barqaror bandlik natijasi asosiy strategik mezonga aylanishi hayotiy zarurat. Boshqacha aytganda, demografik o'sish sura'ti bandlik mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda.

Bugun dunyo davlatlari iqtisodiy islohotlarga yoki harbiy qudratga emas, inson kapitalini rivojlantirishga birlamchi e'tiborni qaratmoqda. Shiddatkor zamonda yangi texnologiyalar sohasida zamonaviy bilimlarni teran o'zlashtirgan, ularni hayotga tatbiq eta olishga qodir, favqulodda salohiyatli, yaratuvchanlik ishtiyoqi baland mutaxassislariga xalqaro mehnat bozorida talab shu qadar oshmoqdaki, qiyosi yo'q. Yurtimiz aholisining ulkan va faol qismi – yoshlarga oid davlat siyosatini davr talablariga muvofiq olib borish, yigit-qizlarning ilm olishi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlanishi qatorida bandligini ta'minlash milliy taraqqiyotimizni, ertamizni, taqdirimizni belgilab berishini aslo unutmaslik lozim[3:6].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, O'zbekistonning demografik qudrati yoshlarimizning shijoati va intellektual salohiyati mamlakatimizni yangi marralarga olib chiquvchi eng buyuk boyligimdan biridir. Biroq, bu ulkan inson kapitali iqtisodiy o'sishning barqaror dvigateliga aylanishi uchun tizimli yondashuv va aniq maqsadlar zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahkamova F. Yoshlar bandligi – strategik vazifa // gaz. O‘zbekiston ovozi. Toshkent: № 23. 2026. Sharq nashriyoti. 8 b.
2. Karimov D. Madaniyat, san’at va adabiyot – xalqning ovozi // Xalq so‘zi gazetasi. – Toshkent: Sharq, 2026. – №110. 4 b.
3. Jabborov J. B. O‘zbekistonda yoshlar bandligini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida // Yangi O‘zbekiston yoshlari: qadriyatlar yo‘nalishlari va o‘zini o‘zi ro‘yobga chiqarish istiqbollari: Akademik Ra’no Ubaydullayeva nomidagi Uchinchi sotsiologik o‘qishlar materiallari to‘plami. – Toshkent: Voris-nashriyot, 2024. – 54-66 b.
4. SHAMURATOVA, D. (2024). MADANIYAT VA SAN’AT SOHASI BOSHQARUVIDA ISLOHOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING PRAGMATIK AHAMIYATI. «ACTA NUUZ», 1(1.1. 1), 228-231.